

ARTICLE INFO

Received: 10th December 2022

Accepted: 19th December 2022

Online: 20th December 2022

KEY WORDS

Мясные продукты, молочные продукты, при аралье, проблемы, перспективы.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ ПРИ АРАЛЬЕ

¹Ешмуратов Марат Тангатарович

ассистент кафедры "Химическая технология",

²Джулдасбаева Азада Октамовна

студент 2 курса КГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7463380>

ABSTRACT

В статье рассматривается концепция эффективного развития промышленного производства на предприятиях развития мясной и молочной отрасли на перспективу определиться в соответствии с необходимостью реализации программ по развитию сельского хозяйства и сельских территорий, в основном животноводства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия. По итогам исследования представлены перспективные направления развития промышленного производства молочной и мясной продукции.

Республика Каракалпакстан является частью Приаралья – зоны экологического бедствия. Аральская катастрофа нанесла значительный урон социально-экономическому развитию этого региона. Усыхание моря и сокращение рыбоводческой отрасли, опустынивание земель, значительная засоленность почв, раздуваемые ветрами токсичные вещества, скопившиеся на дне Арала за долгие годы интенсивного обрабатывания земель химическими удобрениями – всё это оказывает пагубное воздействие как на людей, так и на хозяйственную деятельность.

В таких условиях, производство качественных мясных и молочных продуктов зависит от совершенствования комплексной и безотходной технологий переработки

сырья, снижения сырьевых, энергетических и трудовых затрат [7].

В Каракалпакстане важной частью сельского хозяйства является животноводство, в т. ч. мясное и молочное животноводство. На животноводство приходится 31 % от всего объема валовой продукции сельского хозяйства. Таким образом, важным фактором развития мясо-молочной отрасли является увеличение добавленной стоимости производимой продукции. [8].

Производство молочной продукции — это регулярный, круглогодичный источник наличных денежных доходов для домохозяйств, зарабатываемых в основном женщинами. [1.147-155]. Общий объём молока (7.6 миллионов тонн), производимого в стране, поступает от дехканских домохозяйств, которые

потребляют около 90 % этого объема. Излишки молока перерабатываются в домохозяйствах в традиционные продукты, такие как каймак, сметана, чакка, творог и сливочное масло. Эти продукты потребляются либо самими дехканами и членами их семей, или продаются на местных базарах торговцами-разносчиками.[3].

Мясной продукт: пищевой продукт, изготовленный с использованием или без использования мясных ингредиентов [2. 13]. Чтобы понимать, какой продукт попадает в категорию мясных, необходимо узнать процент мяса, который в нем содержится. Доля мышечной ткани должна быть не менее 60% - именно такой продукт можно называть «мясным».

Производства мясной и молочной продукции в Республике Каракалпакстан в значительной степени зависит от следующих факторов:

- экономических условий функционирования отрасли животноводства (наличие мощностей по производству и переработке продукции, кормовой базы и трудовых ресурсов, инновационный уровень технологий выращивания животных и переработки продукции, продуктивности животных, система поддержки национальных товаропроизводителей и экспортеров); [2].
- сложившейся структуры производства по видам продукции и уровню переработки, объемов внутреннего потребления (фактического и необходимого), импорта и экспорта мясной и молочной продукции;
- стратегических целей и задач развития отрасли (наращивание объемов производства, повышение уровня самообеспеченности мясной и молочной продукцией и ее

конкурентоспособности, использование инновационных технологий, развитие импортозамещающих производств, наращивание экспорта).

Надежное обеспечение населения мясной и молочной продукцией, являющейся основным источником белка и других ценных компонентов в пищевом рационе, представляется одним из важнейших условий достижения стабильного уровня жизни и продовольственной безопасности любого государства.

В качестве последствий воздействия глобального потепления на промышленные секторы Республики Каракалпакстан следует ожидать:

- повышения спроса на энергию, необходимую для систем охлаждения тепловых электростанций, машин и оборудования в промышленном секторе и бытового кондиционирования воздуха;
- снижения эффективности работы распределительных и передающих инфраструктур. Изменение температуры снижает эффективность передачи энергии. При повышении температуры на 2°C потери при передаче электроэнергии повысятся на 0,05%, а потери передаваемой мощности увеличатся на 3 процента.

На развитие мясной и молочной отрасли государств в ближайшей перспективе будут воздействовать следующие основные факторы:

- уровень развития материальнотехнической базы отрасли и соответствующий ему уровень производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- инвестиционные и экономические возможности, закладываемые в национальные программы развития сельского хозяйства;
- освоение новых технологий и техники, направленных на ускоренное развитие этих отраслей; [4.26-28].

Основными направлениями совершенствования технологических процессов производства молочных и мясных изделий в ближайшем будущем следует рассматривать следующие:

- Совершенствование лабораторной базы для исследований продукции животного происхождения на определение генетически модифицированных организмов
- совершенствование биотехнологических процессов переработки сельскохозяйственного сырья, включая получение новых видов пищевых продуктов общего и специального назначения с использованием ферментных препаратов и биологически активных веществ; [6.223-229].
- Использование побочного сырья для производства полноценных продуктов питания и высококачественных кормов для животноводства;
- Создание технологий производства качественно новых

пищевых продуктов с направленным изменением химического состава, соответствующим потребностям организма человека, в том числе: продуктов питания массового потребления для различных возрастных групп населения, продуктов лечебно-профилактического назначения для предупреждения различных заболеваний и укрепления защитных функций организма, снижения риска воздействия вредных веществ;

Заключение. С учетом всего этого можно сделать вывод, что молоко и мясные продукты относятся к продуктам первой необходимости в сельском хозяйстве. Результаты исследования показывают, что в Приаралье молочно-мясная промышленность является важной отраслью, поэтому необходимо наметить определенные перспективы для развития молочно-мясной продукции. В статье представлены некоторые пути развития молочной и мясной промышленности в Приаралье.

References:

1. Антипова Л. В. Методы исследования мяса и мясных продуктов / Л.В. Антипова, И.А. Глотова, И.А. Рогов М.: Колос, 2001. - 376 с.
2. Боресков В.Г. Влияние ферментных систем исходного сырья на качество мясных консервов / В.Г. Боресков, М.И. Тюгай // Мясная индустрия. - 2001. - №10. С
3. Федонин, И.М. Тюгай, А.И. Албулов // Мясная индустрия. - 1999. - №6.
4. Осянин, Д.Н. Перспективы развития животноводства / Д.Н. Осянин, И.В. Петрунина // Мясная индустрия. — 2019. — № 8. — С. 26–28
5. Потребление основных продуктов питания по 10-процентным группам населения [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики: Официальный Интернет сайт. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tab1/4-4.htm (дата обращения: 15.04.2019).
6. Краснов С.Е. Экономика мясной и молочной промышленности, М., «Легкая и пищевая промышленность», 1982.
7. [Http.www.lex.uz](http://www.lex.uz)
8. Экономическое обозрение №4 (232) 2019